

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING SAVODXONLIGINI
OSHIRISH VA DUNYOQARASHINI KENGAYTIRISHDA
HIKOYALARNING O'RNI**

Olimboyeva Malohat Qudrat qizi

Urganch davlat universiteti Boshlang'ich

ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8037164>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarning ta'lim tarbiyasidan shug'ullanish kelajak avlodni tarbiyalash demakdir. Bugungi kunda o'quvchi-yoshlarning savodxonligini oshirish va bu borada amalga oshirilayotgan ishlarning keyin ko'lamlari xususida so'z ketganda hikoyachilik va hikoyalarning boshlang'ich sinf o'quvchilari ilmiy savodxonligini oshirishda katta rol o'ynaydi. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodxonligini oshirishda harflar imlosi, grafika turli uslubiy qo'llanmalardan foydalanish ham katta rol o'tnab, murakkab termenlar yoki so'zlarning yozilishi, yozilishdagi muammosi, etimologiyasini o'rganishda yuzaga kelishi bu tabiiy vositadir.

KALIT SO'ZLAR: Hikoya o'qitish metodikasi, intellektual ruhiy holat, savodxonlikni oshirish, ideal obraz, qahramonlar psixologiyasi

Mustaqillik yillarida va undan keyingi yillarda yaratilgan hikoyachiligi bizda jamiyat va xalq hayot tasviri ishlari o'rtasidagi ijtimoiy munosabatlar yoritib beriladi. Ana shunday munosabatlar yoritilishi oqibatida biz jamiyat, xalq, mehr-muhabbat, ma'naviy tushunchalarni hikoyalardan o'rganamiz. Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning uchinchi, to'rtinchi sinf o'quvchilari darsliklari kiritilgan kichik hikoyalarda yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi qarama-qarshilik, do'stlik kabi munosabatlarining yuzaga kelishi kuzatiladi. Shuningdek, yaqin do'stlar qarindoshlar bilan birgalikda hayotga kirish tarzi kabi tasviriy ifodalar bilan ifodalangan hikoyalar ko'pchilikni tashkil etadi. "Hikoya—badiiy adabiyotda kichik epik janr, hayot hodisalari ixcham ifoda etiladigan nasriy asar. Jahon adabiyotida hikoya qadim an'analarga ega. O'tmishda hikoya folklore asarlari tarkibida bayon unsuri bo'lib ishtirok etgan. Mustaqil janr sifatida faqat yozma adabiyotda shakllangan. Yevropa adabiyotida hikoyachilikning rivojlanishiga italyan yozuvchisi Bokachcho "Dekameron" asari bilan katta hissa qo'shgan. Asarda 7 qiz va 3 yigitning 10 kun davomida aytgan 100 ta hikoyasi berilgan. Gi de Mopassan (Fransuz), Ogenri (Amerika), A.P.Chexov (rus), A.Qodiriy, Cho'lpon (o'zbek) hikoya janrining asoschilari hisoblanadi. Yevropa adabiyotida hikoya novella deb ham ataladi. O'zbek adabiyotida hikoya juda qadimdan boshlangan".[1] Mana shunday hikoyalarda

dunyoqarashni shakllantirish kengaytirishda albatta, ularga namuna sifatida psixologik obrazlari yoki murakkab obrazlar bilan ishlash holatlari ham kuzatilish hech birimizga sir emas. Boshlang'ich sinf o'quvchilari bu albatta, kuzatuvchi teran fikrlaydigan o'quvchilar bilan ular oqni oq, qorani qora kabu fikrlash qobiliyatiga ega bo'lganligi uchun ham ularning dunyoqarashiga ijobiy ta'sir etadigan turli xil hikoyalar yoki bo'lmasa matnlar, ertaklarni namoyish etishimiz kerak.

Dunyoqarash va uning shakllanishda albatta atrofidagi kishilar va kishilik jamiyati ham katta rol oynaydi. Shundan kelib chiqadiki, namuna o'rnak sifatida boshlang'ich sinf o'quvchilarning turli xil hikoyalarda keltirilgan ezgu qahramonlar va ularning hayotda seni keltirishlari oqibatida dunyoqarashning ijobiy tarzda oshishiga olib keladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodxonligini oshirish yuzasidan esa hikoyalar yuzasidan kichik-kichik qisqa sharhlar yozish yoki hikoyalar yuzasidan termin so'zlar yozish va ularni ifodalash, savollarga javoblar kelish lozim. Mana shunday holatlar yuzasidan pedagogik bilimlarni oshirish kerak. Bundan tashqari, hikoya oqish davomida ular ma'naviy ozuqa bilim olish bilan birgalikda hali anglab yetmagan so'zlarning tushunchasi, etimologik lug'at ya'ni kelib chiqish tarixlarini ham o'rganishi katta bilim va tajribalarga ega bo'lishi mumkin. Savodxonlik darajasini oshirishda manashularga ham e'tibor qaratish lozimligini unutmash kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodxonligini oshirishda va dunyoqarashini shakllantirishda intellektual ruhiy holatga ega bo'lgan hikoyalar bir muncha qaltis hisoblanib, ularning ruhiy holatiga ta'sir qilishda o'zbek nasri va janr uslublarning eng sodda xalqchil tarzda keltirilgan hikoyalari maktab darsliklarga tavsiya etiladi va maktab darsliklari uslubiy qo'llanlarga kiritiladi. Murakkab vaziyatlar va turli holatlar nuqtai nazaridan o'zlarini anglash yoki haqiqat va yolg'on o'rtasidagi murosa haqidagi tushunchalar hikoyalardan namoyon bo'lishi bilan ajralib turadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining savodxonligini oshirishda va dunyoqarashini kengaytirishda hikoyalarning o'rni katta ekanligini quyidagicha izohlash mumkin. Hikoyalarni o'qish, eshitish, ma'lumot olish orqali o'quvchilar shaxsiyatida ya'ni ularda ideal obrazlar, yaxshilikka ishonish va qo'ldan kelgancha yaxshilik qilish kabi tuyg'ularni shakllanib borishi kuzatiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ya'ni mavzu, mavzu ko'lami haqida xabardor bo'lgandan so'ng, ularni axborot texnologik kommunikatsiyalari bilan ishlashish jarayonida so'zlarning turli tarzda qo'llanilishi, nega aynan ushbu so'zning sarlavha sifatida tanlab olingan ekanligi kirish qismi va xulosaviy qismlariga

to'xtalib o'tish ham muhim vositalardan hisoblanadi. "O'quv tahlili ikki bosqichli bo'lib, birinchi bosqichda o'qituvchi o'qitiladigan asarni tahlil qiladi, savollar tuzadi, tahlil uchun maqbul usullar tanlaydi. Ikkinchi bosqichda o'qituvchi bilan o'quvchilar hamkorligida darsda biror asar tahlil qilinadi. O'quv tahlili muayyan shaxslik fazilatlari va xislatlarini tanishga qaratiladi. Badiiy asarda voqea yoki kechinmalar yozuvchining mahoratiga qarab kitobxonni o'z tomoniga «og'diradi». Adabiy asarni didaktik tahlil etish jarayonida o'qituvchi va o'quvchi faoliyati quyidagi uch yo'nalishda uyushtirilishi mumkin: Birinchi yo'nalishda adabiyot o'qituvchisi faqat badiiy matnga suyanadi va matn mantig'ini, uning tartibini aslo o'zgartirmagan holda asar zaminidagi ma'noni, jozibani o'quvchilarga ko'rsata boradi. Bu usulni tekstual tahlil usuli deyish mumkin va bunda o'qituvchi ko'proq faoliyat ko'rsatadi".[2]

Savodxonlik darajasini oshirish va dunyoqarashni kengaytirish bu dolzarb masala hisoblanadi, chunki, dunyoqarashi keng bo'lgan kishi dunyoning turli muammolarga ham yechim topa olishi bilan xarakterlanadi. Dunyoqarashni oshirishda intellektual fikr qobiliyat va psixologik nazariya, murakkab vaziyatlarni boshdan kechirish va ulardan erkin ijodiy yondasha olishi ham o'ziga xoslikni taqozo etadi. Bunda, murakkab vaziyatlar intellektual ruhiy holat bilan namoyon bo'lib, yaxshilarning hikoya so'ngida yutishi va kishilarni qahramonlarning g'oyaviy fikr tashuvchi sifatida kelib chiqishiga ham ahamiyat qaratish lozim. Ma'naviy qadriyatlar vatanga muhabbat bo'lgan tushunchalar: do'stlik, qon qarindoshlik kabi hikoyalarda tushunchalarning ma'naviy qadriyat darajasiga ko'tarilishi va qahramonlar nuqtai nazardan ochib berilishi ham hikoyaning o'qishlilik darajasini oshiradi. Hikoya o'qitish metodikasining boshqa turdagi o'qitish metodikalari bilan o'zini bir-biriga aloqador, chambarchas holatda yuzaga kelishi ham ana shunday samaradorlikni ochib beradi. Yozuvchi o'z qahramonlari obrazlari nuqtai-nazardan yondashar ekan ya'ni hikoyalar syujeti o'quvchini fikrlashga, dunyoqarashiga mos tarzda hikoyalar sujetini yaratishga harakat qiladi. Haqiqatan ham, ushbu masala nozik masalalaridan biri hisoblanib, o'quvchilar o'zlarining yosh darajasiga, xususiyatiga, o'zlashtirish qobiliyatiga muvofiq keladigan hikoyalar tahlili bilan ishlashishi ularning o'rganishi tahlil etishi lozim ekanligi mantiqqa to'g'ridir. Xulosa sifatida aytish mumkinki, haqiqiy yoki sun'iy tarzda gavdalantiradigan qahramonlardan ko'ra tabiatan bo'rttirilgan yoki zamona voqealariga nisbatan xulosalari, qahramonlarning hikoyalarni keltirishi boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun aksariyat hollarda qiziquvchanlikni oshiradi. Shuning uchun ham hayvonlar, hashoratlar va o'simlik dunyosining jonli tasvirlari keltirilishi ayni

mana shunday tasvirlarning ham o'quvchilari psixologik tasvirlarga munosabatl shakllanishida o'ziga xos manba bo'lib xizmat qilishi hech birimizga sir emas.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xolmatov Doston Abdujabbor o'g'li. Hikoyalarda davr va qahramon masalasi. Scientific progress - 2021
2. Saidmurodova Sevinch Xasan qizi. Hikoya janriga oid bo'lgan asarlar tahlilini amalga oshirish usullari (G.G'ulomning "Mening o'g'rigina bolam" hikoyasi misolida) "Science And Education" Scientific journal - 2022